

ONA TILI DARSLARIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMYATI VA ZARURATI

Eshankulova Shohista Xayitmuratovna,
Toshkent davlat yuridik universiteti qoshidagi
M.S.Vosiqova nomidagi akademik litsey
Tillar kafedrasining katta o'qituvchisi.
E-mail: shohistaxon.eshankulova1990@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ona tili darslariga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni kiritishning ahamiyati va zarurligi ko'rib chiqilgan. Unda ushbu texnologiyalarning o'quv tajribasini oshirishdagi potentsial afzalliklari muhokama qilinadi, integratsiyaning turli usullari taqdim etiladi va natijalar haqida tushuncha beradi, so'ngra ularning oqibatlari muhokama qilinadi. Maqola o'qituvchilar va muassasalar uchun ushbu vositalarning to'liq imkoniyatlaridan foydalanish bo'yicha takliflar bilan yakunlanadi.

Kalit so'zlar: ona tili darslari, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, ta'lim, tillarni o'rganish, raqamli vositalar, interfaol ta'lim.

Tilni o'zlashtirish inson taraqqiyoti va muloqotining asosiy jihati hisoblanadi. Ona tili darslari shaxslarni ona tilidan samarali foydalanishga o'rgatishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Tilni samarali egallashni ta'minlash uchun o'qituvchilar an'anaviy yondashuvlardan tashqariga chiqadigan zamonaviy o'qitish usullarini o'rganmoqdalar. Ushbu maqola innovatsion o'qitish texnikasini, xususan so'z toifalari kontekstini o'z ichiga oladi va ularning ona tilini o'rganishga ta'sirini baholaydi.

Ma'lumotlar to'plami: ikkala guruhga ham so'z turkumlari haqidagi tushunchalarni o'qitish muddatidan oldin va keyin o'lchash uchun oldindan va keyingi testlar o'tkazildi. Bundan tashqari, tadqiqot davomida o'qituvchilar va talabalarning fikr-mulohazalari to'plandi.

Ona tili darslarida zamonaviy o'qitish usullaridan foydalanish talabalar uchun ham, o'qituvchilar uchun ham juda foydali bo'lishi mumkin. Zamonaviy o'qitish

usullari til o'rganishni yanada qiziqarli, samarali va qulay qilish uchun texnologiya, kognitiv fan va pedagogik tadqiqotlardagi yutuqlardan foydalanadi.

Ona tili darslari ta'limning asosi bo'lib, samarali muloqot, kognitiv rivojlanish va madaniyatni saqlash uchun asos yaratadi. Raqamli asrda zamonaviy pedagogik texnologiyalar an'anaviy tilni o'qitishda inqilob qilishning kuchli vositasi sifatida paydo bo'ldi. Ushbu maqola ushbu texnologiyalarni ona tili darslariga integratsiyalashning ahamiyati va zarurligini o'rganib chiqadi, ular o'quv jarayonini qanday o'zgartirishi mumkinligiga oydinlik kiritadi[1].

- Raqamli til o'rganish platformalari: muayyan tillarga moslashtirilgan interaktiv darslar, mashqlar va baholarni taklif qiluvchi maxsus til o'rganish ilovalari va platformalaridan foydalaning. Bunga misollar Duolingo, Rozetta Toshva Babbel.

- Kengaytirilgan haqiqat va virtual haqiqat: tilni o'rganish tajribasini yaratish uchun kengaytirilgan haqiqat va virtual haqiqat texnologiyalarini qo'shing. ushbu texnologiyalar talabalarga tilni real, kontekstli sharoitlarda o'rganishga imkon beradi.

- Onlayn til jamoalari: o'quvchilarni ona tilida so'zlashuvchilar va boshqa o'quvchilar bilan muloqot qilishlari mumkin bo'lgan onlayn til jamoalarida ishtirok etishga undash. Tandem va HelloTalk kabi veb-saytlar til almashinuvi bo'yicha hamkorlikni osonlashtiradi.

Ona tili darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish bugungi ta'lim manzarasida muhim ahamiyat va zaruratdir. Raqamli vositalar va resurslarning keng doirasini qamrab olgan ushbu texnologiyalar ona tillarini o'qitish va o'rganishni sezilarli darajada oshirishi mumkin[2]. Ona tili darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etishning muhim sabablari:

- Ishtirok etish va motivatsiya: interaktiv ilovalar, gamified platformalar va multimedia kontenti kabi zamonaviy texnologiyalar til o'rganishni yanada qiziqarli va qiziqarli qilish imkoniyatiga ega. Talabalar g'ayratli bo'lsa va o'quv jarayonidan

zavqlansa, ular til ko'nikmalarini yaxshilash uchun vaqt va kuch sarflashlari mumkin.

- Shaxsiylashtirish: texnologiya shaxsiylashtirilgan o'quv tajribalarini o'tkazishga imkon beradi. Adaptiv dasturiy ta'minot individual talabalarning kuchli va zaif tomonlarini baholashi va moslashtirilgan mashqlar va fikr-mulohazalarni taqdim etishi mumkin. Ushbu xususiylashtirish talabalarga o'z tezligi va darajasida o'sishga yordam beradi.

- Kirish imkoniyati: zamonaviy pedagogik texnologiyalar til o'rganishni kengroq o'quvchilar uchun yanada qulayroq qilishi mumkin. Ular turli xil o'quv uslublari, nogironlar va tilni bilish darajalariga mos kelishi mumkin. Masalan, subtitrlar, audio qo'llab-quvvatlash va tarjima vositalari turli ehtiyojlarga ega talabalarga yordam berishi mumkin.

- Interaktiv ta'lim: til o'rganish ilovalari va virtual haqiqat simulyatsiyalari kabi Interaktiv texnologiyalar talabalarga til bilan faol muloqot qilish imkonini beradi. Ular gapirish, tinglash, o'qish va yozishni yanada dinamik va immersiv tarzda mashq qilishlari mumkin.

- Haqiqiy dunyo konteksti: texnologiya Real dunyo kontekstlarini sinfga olib kirishi mumkin. Talabalar o'z ona tillarida videolar, podkastlar va yangiliklar maqolalari kabi haqiqiy materiallarga kirishlari mumkin, bu ularga o'rganishni hayotiy vaziyatlar va madaniyat bilan bog'lashda yordam beradi.

- Zudlik bilan aloqa: raqamli vositalar talaffuz, grammatika va so'z birikmalaridan foydalanish bo'yicha darhol hisobot berishi mumkin. Ushbu tezkor fikr-mulohaza talabalarga xatolarini tuzatishga va til ko'nikmalarini tezroq yaxshilashga yordam beradi[3].

- Hamkorlik va aloqa: onlayn platformalar va ijtimoiy tarmoqlar talabalar o'rtasidagi hamkorlikni osonlashtirishi va ularni ona tilida so'zlashuvchilar bilan bog'lashi mumkin. Ushbu o'zaro ta'sirlar muloqot qobiliyatlari va madaniy tushunishni rivojlantiradi.

- Resurslarning ko‘pligi: internet onlayn lug‘atlar va grammatik qo‘llanmalardan tortib, til almashish jamoalari va forumlariga qadar til o‘rganish resurslarining ko‘pligini taklif etadi. Ushbu resurslarga texnologiya orqali osongina kirish mumkin.

- Taraqqiyotni kuzatish: o‘qituvchilar o‘quvchilarning taraqqiyotini yanada samarali kuzatish uchun texnologiyadan foydalanishlari mumkin. Ta’limni boshqarish tizimlari va o‘quv dasturlari ko‘pincha o‘qituvchilarga talabalar qo‘shimcha yordamga muhtoj bo‘lishi mumkin bo‘lgan sohalarni aniqlashga yordam beradigan tahlil va hisobot xususiyatlari bilan birga keladi[4].

- Raqamli asrga tayyorgarlik: bugungi raqamli dunyoda texnologiyadan foydalanish malakasi juda muhimdir[5]. Texnologiyani til darslariga integratsiya qilish nafaqat til ko‘nikmalarini yaxshilaydi, balki o‘quvchilarni qimmatli raqamli savodxonlik ko‘nikmalariga ega qiladi.

- O‘zgaruvchan ehtiyojlarga moslashish: global pandemiya kabi kutilmagan holatlar sharoitida texnologiya ta’limni masofadan turib davom ettirishga imkon beradi. Ushbu moslashuvchanlik o‘rganish qiyin sharoitlarda ham davom etishini ta’minlaydi.

Ona tili darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish samarali, qiziqarli va moslashuvchan til ta’limini ta’minlash uchun juda muhimdir. Ushbu texnologiyalar o‘qituvchilarga ham, talabalarga ham kuch beradi, o‘quv jarayonini yanada dinamik va qulay qiladi va o‘quvchilarni tobora raqamli dunyoda muvaffaqiyatga tayyorlaydi. suvga cho‘mishga yordam beradi[6].

Ona tili darslariga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni kiritish shubhasiz foydalidir, ammo bu qiyinchiliklar bilan birga keladi[7]. O‘qituvchilar texnologiya an’anaviy o‘qitish usullarini almashtirishdan ko‘ra, uni to‘ldirishini ta’minlashi kerak. Bundan tashqari, raqamli bo‘linish ba’zi talabalar uchun kirishni cheklashi mumkin.

Ona tili darslarida zamonaviy o'qitish usullarini kiritish bir qancha afzalliklarga ega bo'lishi mumkin. Ushbu usullar o'quv tajribasini oshirishi, darslarni yanada qiziqarli qilishi va umumiy tilni bilishini yaxshilashi mumkin. Ona tillarini o'qitishda zamonaviy o'qitish usullaridan foydalanishning ba'zi afzalliklari:

Kengaytirilgan faollik: zamonaviy o'qitish usullari ko'pincha texnologiya, multimedia va interaktiv tadbirlarni o'z ichiga oladi, bu esa darslarni o'quvchilar uchun yanada qiziqarli va jozibali qiladi. Ushbu faollikning oshishi yuqori ushlab turish stavkalariga va tilni chuqurroq tushunishga olib kelishi mumkin.

Xususiylashtirish: texnologiya ko'proq moslashtirilgan va moslashuvchan o'quv tajribalarini o'tkazishga imkon beradi. O'quvchilar o'z suratini harakat mumkin, ularning individual kuchli va zaif haqida o'ylash, va rohatlariga hisobot va tavsiyalar olish.

Kengaytirilgan mavjudlik: zamonaviy o'qitish usullari o'quv resurslari va materiallarini yanada qulayroq qilishi mumkin. Onlayn kurslar, mobil ilovalar va raqamli darsliklar o'quvchilarga istalgan vaqtda va istalgan joyda til manbalariga kirish imkonini beradi, bu ayniqsa band odamlar uchun qimmatlidir.

Haqiqiy dunyo konteksti: texnologiya Real til kontekstlarini sinfga olib kirishga yordam beradi. Interaktiv simulyatsiyalar, virtual haqiqat va onlayn resurslar o'quvchilarga amaliy vaziyatlarda, masalan, restoranda ovqat buyurtma qilish yoki jamoat transportida harakatlanish kabi til ko'nikmalarini mashq qilish imkonini beradi.

Multimedia o'rganish: zamonaviy o'qitish usullari ko'pincha video, podkastlar va interaktiv mashqlar kabi audio va vizual materiallarni o'z ichiga oladi. Ushbu multisensorli yondashuv tushunish va talaffuzni yaxshilashi va o'rganishni yanada yoqimli qilishi mumkin[8].

Hamkorlikda o'rganish: onlayn platformalar va vositalar birgalikda o'rganishni osonlashtiradi. O'quvchilar tengdoshlari va ona tilida so'zlashuvchilar

bilan muloqot qilishlari, suhbatlar o'tkazishlari va til ixlosmandlarining global hamjamiyatidan fikr-mulohazalarini olishlari mumkin.

Ma'lumotlarga asoslangan teskari aloqa: texnologiya o'quvchilarning rivojlanishi haqidagi ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish imkonini beradi. O'qituvchilar ushbu ma'lumotdan talabalar qiynalayotgan joylarni aniqlash va maqsadli qo'llab-quvvatlash va fikr-mulohazalarni taqdim etish uchun foydalanishlari mumkin.

Zudlik bilan aloqa: ko'pgina zamonaviy o'qitish usullari mashqlar va baholash bo'yicha darhol fikr-mulohazalarni taklif qiladi. O'quvchilar til haqidagi tushunchalarini mustahkamlab, xatolarni tezda aniqlashlari va tuzatishlari mumkin.

Gamification: Gamified til ilovalari va platformalari o'quvchilarni rag'batlantirish uchun o'yin elementlaridan foydalanadi. Yutuqlar, mukofotlar va raqobat o'quv jarayonini yanada yoqimli qilishi va izchil amaliyotni rag'batlantirishi mumkin.

Madaniy tushuncha: o'qitishning zamonaviy usullari ko'pincha madaniy tushunchalar va kontekstni o'z ichiga oladi, bu o'quvchilarga nafaqat til ko'nikmalarini egallashga, balki til bilan bog'liq madaniyatni chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Moslashuvchanlik: onlayn va raqamli resurslar rejalashtirish va pacing nuqtai nazaridan moslashuvchanlikni ta'minlaydi. O'quvchilar turli xil o'quv uslublari va jadvallariga mos ravishda til darslari bilan qachon va qanday shug'ullanishni tanlashlari mumkin.

Yangilangan tarkib: ona tillari dinamik va zamonaviy o'qitish usullari yangilangan tarkib va til tendentsiyalarini osongina o'z ichiga olishi mumkin, bu esa o'quvchilarning hozirgi foydalanishga duchor bo'lishini ta'minlaydi.

Har bir ta'lim kontekstining ehtiyojlari va resurslariga moslashib, texnologiya va an'anaviy o'qitish o'rtasida muvozanatni saqlash juda muhimdir. Bundan

tashqari, o'qituvchilar ushbu texnologiyalarni o'qitish usullariga samarali kiritish uchun ta'lim olishlari kerak.

Xulosalar:

Ona tili darslariga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni kiritish shunchaki tanlov emas; bu bugungi ta'lim manzarasida zaruratdir. Ushbu texnologiyalar ko'plab afzalliklarni taklif etadi, jalb qilishdan tortib, shaxsiylashtirilgan o'quv tajribalarigacha, oxir-oqibat tilni yaxshiroq egallashga yordam beradi.

- Kasbiy rivojlanish: o'qituvchilar zamonaviy pedagogik texnologiyalardan maksimal darajada foydalanish uchun doimiy ta'lim olishlari kerak.
- Kirish imkoniyati: institutlar barcha talabalar uchun texnologiyadan adolatli foydalanishni ta'minlash orqali raqamli bo'linishni hal qilishlari kerak.
- Muvozanatli yondashuv: keng qamrovli til ta'limi uchun texnologiyani an'anaviy o'qitish usullari bilan birlashtirgan muvozanatli yondashuvga intiling.
- Baholash: texnologiya integratsiyasi samaradorligini muntazam ravishda baholang va strategiyalarni mos ravishda sozlang.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali o'qituvchilar dinamik va samarali ona tili darslarini yaratishlari mumkin, bu esa o'quvchilarga lingvistik meros boyligini saqlab, malakali ma'ruzachi bo'lish imkoniyatini beradi.

Iqtiboslar:

1. Jumaniyozov, S. A. (2020). Abdulla Qahhor hikoyalarini o'rganishda innovatsion metodlar. *Science and Education*, 1(5).
2. Khodjamkulov, U., Botirova, S., Shofkorov, A., & Abdirimova, I. (2020). Bases of Organizing Cooperation between Educational Institutions through Clusters (on the Example of the Education System of Uzbekistan). *Journal of Critical Reviews*, 7(12), 166-169.
3. Khodjamkulov, U., Makhmudov, K., & Shofkorov, A. (2020). The Issue of Spiritual and Patriotic Education of Young Generation in the Scientific, Political and

Literary Heritage of Central Asian Thinkers. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(05), 6694-6701.

4. Makhmudov, K. (2020). Integrating a Mother Tongue while Teaching a Foreign Language: Problems and Solutions. Literature and History, (1), 89-91.
5. Mukhamedov, G., Khodjamkulov, U., Shofkorov, A., & Makhmudov, K. (2020). Pedagogical Education Cluster: Content and Form. ISJ Theoretical & Applied Science, 1(81), 250-257.
6. Shaykhislamov, N. (2020). Main Directions and Interactive Methods of Student Speech Growth in Uzbek Language Classes. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 8(7), 115-120.
7. Shaykhislamov, N. (2020). Semantic and Linguocultural Features of English and Uzbek Proverbs with Concept of Friendship. Студенческий вестник, 28(126), 29-30/
8. Botirova, Sh. (2020). Badiiy psixologizm kriteriylari va zamonaviy o'zbek romanchiligi. Tafakkur ziyosi, 2(2), 146-148. 5. Shaxlo, B. (2020). Inson va hayot voqeligini metaforik uyg'unlashtirishda badiiy psixologizmning o'rni. So'z san'ati, 2(3), 19-23.